

CLIMATIC CONDITIONS OF THE MOUNTAINOUS PART OF TALYSH

Elshad Gurbanov*Baku State University***Sanubar Aslanov***Azerbaijan State Pedagogical University***Ayten Safarova***Azerbaijan State Pedagogical University*

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОРНОЙ ЧАСТИ ТАЛЫША

Эльшад Гурбанов*Бакинский Государственный Университет***Санубар Асланов***Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Айтен Сафарова***Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Abstract**

One of the factors that determines the diversity of flora and vegetation in the mountainous part of Talysh, as well as changes in the productivity and quality of forage, is that it has different physical and geographical conditions, primarily its geographical location. From this point of view, changes in geographical location are closely related to the long-term geological history of the region's development, the impact of climatic, anthropogenic and other factors manifested by endogenous and exogenous processes over millions of years. The main condition is the absence of modern glaciers in the Talysh mountain system and the fact that its flora was not subject to glaciation in the past.

In Talysh, there are subtropical forests formed in humid climate conditions typical of the end of the Cretaceous period of the Mesozoic era and the third period of the Cenozoic. Thus, since that time, broad-leaved relict forests of Talysh have spread, and mountain xerophytes in the highlands grow with optimal soil moisture, and dry weather prevails during their growing season. Later, physical and geographical conditions, especially climatic conditions, created the basis for the development of biodiversity of the Talysh Mountains flora. In particular, the Hyrcanian forests that had formed since then gradually disappeared under the influence of climate and spontaneous human activity that formed in the Lankaran district.

Аннотация

Одним из факторов, обуславливающих разнообразие флоры и растительности горной части Талыша, а также изменение продуктивности и качества кормов, является то, что она имеет различные физико-географические условия, прежде всего географическое положение. С этой точки зрения изменение географического положения тесно связано с многолетней геологической историей развития региона, воздействием климатических, антропогенных и др. факторов, проявляющихся эндогенными и экзогенными процессами на протяжении миллионов лет. Главным условием является отсутствие современных ледников в горной системе Талыш и то, что ее флора в прошлом не подвергалась оледенению.

В Талыше расположены субтропические леса, сформировавшиеся в условиях влажного климата, типичного для конца мелового периода мезозойской эры и третьего периода кайнозоя. Так, с этого времени распространились широколиственные реликтовые леса Талыша, а горно-ксерофиты в высокогорье растут при оптимальной влажности почвы, а также в период их вегетации преобладает сухая погода. В дальнейшем физико-географические условия, особенно климатические условия, создали основу для развития биоразнообразия флоры Талышских гор. В частности, сложившиеся с тех времен Гирканские леса постепенно исчезли под влиянием климата и стихийной деятельности людей, сформировавшихся в Лянкяранском уезде.

Keywords: weather station, precipitation, biodiversity, phytocenosis, radiation.**Ключевые слова:** метеостанция, осадки, биоразнообразие, фитоценоз, радиация.

Климат горной части Талыша изучали А.М. Шихлинский [1,4, 7], А.Д. Аюбов [13], Г.А. Гаджиев, В.А. Рагимов [2, 10] и другие климатологи.

В связи с этим некоторые сведения о климате района упоминаются в ряде научных работ и монографий [12, 14, 21, 4, 3, 24].

С.З.Мамедова [5,3] показывает, что климат Зуванда отличается сухостью и холодностью, а также резкими морозами в зимний сезон и частыми умеренно-сухими и ветренными погодными условиями летом. Климатические условия этого района создали благоприятную среду для физического выветривания туфогенных и других горных пород.

На основании вышеизложенного ниже дана характеристика климатических условий горной части Тальша.

Климат региона относится к холодным типам климата с мягкой зимой, засушливым умеренным летом и сухой зимой [13, 20]. Так, согласно климатическим особенностям местности, среднегодовая температура воздуха в Астаринском, Ярдымлинском и Лерикском районах составляет 100С, а количество осадков – 600-1000 мм [1, 17].

В.Ч. Гаджиев в своей монографии [21] писал, что в бассейне Диабара климат отличается резкой континентальностью, лето короткое, зима менее снежная, морозная и суровая. Самый жаркий месяц в этом бассейне — июль, а самый холодный — декабрь-январь, когда температура опускается до 00С и ниже. Годовое количество осадков колеблется в пределах 450-650 мм.

В то же время важно добавить, что внутренний климат Диабарской впадины аналогичен климату Северного Ирана и резко отличается от климата предгорий Тальша.

Тальшские горы и их высокие склоны, ведущие к Каспийскому морю, получают ежедневные дожди по сравнению с Лянкяранской равниной, при этом равнина совершенно сухая. Также испарения, поднимающиеся с Каспия, попадают в высокогорье через ущелье Тан [9,10].

Г.С.Мамедов [2,4,3] показывает, что климат является важнейшим фактором почвообразования в республике наряду со всеми физико-географическими компонентами. В силу своих природно-экологических особенностей главной особенностью, отличающей Тальшскую область от других провинций, являются обильные дожди в октябре-мае, а также засуха и низкая влажность в жаркое время года. По его словам, в Лянкяранском районе умеренно-жаркое лето с засушливым летом, а в высокогорьях преобладает тундровый климат.

Ниже описаны климатические особенности [4,14], типичные для горной части Тальша - «Засушливый климатический район».

Эта климатическая область расположена на высоте 1800 м над уровнем моря и относится к сухому, средне- и менее теплому климату, а также относительно холодной зиме и сухому лету. С этой точки зрения климат района распространения летних пастбищ в хребте Пештасар (1800-2500 м) характеризуется несколько засушливым [5,4].

Годовой индекс влажности для данного климатического региона составляет 0,15-0,25. Количество атмосферных осадков в апреле-сентябре достигает 140-200 мм, а годовое количество осадков достигает 400 мм. Среднегодовая температура составляет 60°С [13]. Суммарная активная температура выше плюс 100С составляет менее 250С. Количество солнечной радиации составляет 135-145 ккал/см², что важно наряду с рельефом местности, играющим активную роль в формировании климата в течение всего года. В июне-августе (в регионе) средняя продолжительность сухой погоды составляет 35 дней.

Частый приход потоков сухого и горячего воздуха с территории Ирана в регион более четко отражает засуху. Годовая относительная влажность здесь слабая (39-40%). Число безморозных дней составляет менее 200 дней. Зима в Иглимском районе отличается продолжительным и продолжительным снежным покровом и характеризуется морозной погодой. В течение года средняя высота снежного покрова достигает 20-30 см.

В связи с отсутствием метеостанций в районе летних пастбищ в горной части Тальша, многолетние данные по климатическим показателям Астаринского, Лерикского и Ярдымлинского районов [20] температура воздуха (в С0), количество осадков (в мм) среднемесячные и годовые определяются по метеостанциям этих регионов.

По данным метеостанции Астара, самый жаркий месяц в году в регионе – июль (24,50С), самый холодный – январь и февраль (4,3 и 5,10С).

Средняя многолетняя температура составила 14,20С в Астаре, 9,70С в Лерике и 11,90С в Ярдымлы. Среднемесячное изменение температуры составляет от 4,3°С до 24,5°С в Астаре, от 0,4°С до 19,6°С в Лерике и от 1,9°С до 22,4°С в Ярдымлы.

Количество осадков варьируется по месяцам, больше всего осадков выпадает осенью, зимой и весной, а меньше всего летом во всех трех регионах.

В связи с этим количество осадков колеблется в пределах 36-281 мм (в Астаре), 16-78 мм (в Лерике) и 13-101 мм (в Ярдымлы).

Учитывая изменчивость или динамику климата в горной части региона, следует отметить, что его характеристики играют важную роль как экологический фактор в формировании биоразнообразия флоры и фитоценозов территории.

Ниже поясняются характеристики комплексных показателей климата по данным метеостанций для ранее упомянутых административных районов.

Климат территории Астаринского района относится к умеренно-жаркому типу климата с засушливым летом и умеренно-жаркому климату с примерно равным распределением осадков. Годовая сумма суммарной радиации составляет 130-140 ккал/см², величина радиационного баланса - 55-60 ккал/см². Среднегодовая температура воздуха 10-140С, среднемесячная температура января 4-00С, среднемесячная температура июля 20-250С. В самые теплые месяцы года абсолютный максимум температуры воздуха иногда поднимается до 360С. Напротив, среднегодовая минимальная температура воздуха опускается до - 130С. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 180°С и колеблется от 50°С до 330°С в течение года. Средняя дата первых осенних заморозков не совпадает с концом второй декады декабря и началом третьей декады декабря, а средняя дата последних весенних заморозков не совпадает с первой декадой марта.

Среднегодовая относительная влажность здесь составляет 81%. Годовая сумма осадков 1400-1600 мм. Как показано в таблице №1, большая часть осадков выпадает осенью. 600-800 мм возможного испарения с поверхностного покрытия.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. В районе дуют преимущественно западные и юго-восточные ветры. В том числе количество ветренных дней (более 15 м/с) составляет 11 дней. Число дней с седыми волосами не превышает 1,0 дня. Число заснеженных дней достигает 11. Число дней с градом – 0,3.

Территория Лерикского района относится к умеренно-жаркому полупустынный степному климату или умеренно-жаркому типу климата с засушливым летом. Эти типы климата характеризуются низкой влажностью, мягкой зимой и жарким летом. Годовая сумма суммарной радиации составляет 130-140 ккал/см², как и в Астаринском районе, а годовая сумма радиационного баланса, наоборот, меньше, чем в этом регионе (45-55 ккал/см²). Среднегодовая температура воздуха 2-110С, среднемесячная температура января от 10С до -40С, среднемесячная температура июля 12-220С (абсолютный максимум температуры воздуха в самые жаркие месяцы года иногда повышается до 30-370С). год); Абсолютный минимум температуры падает от -20 до 260С. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 110С и колеблется в пределах 0-240С в течение года. Средняя дата первых осенних заморозков приходится на вторую декаду ноября, а средняя дата последних весенних заморозков приходится на вторую декаду апреля.

Среднегодовая относительная влажность здесь составляет 73%. Годовая сумма осадков равна 300-800 мм (большая часть осадков выпадает осенью); 400-700 мм возможного испарения с поверхностного покрытия. Среднегодовая скорость ветра 2,6 м/с (преимущественно северо-восточные ветры). Число дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 14 дней. Число дней с седыми волосами достигает 5-6. Число снежных дней 50-120. Число дней с градом (в течение года) не превышает двух дней.

Территория Ярдымлинского района характеризуется умеренно-жарким полупустынным и сухим пустынным типом климата с засушливым летом и умеренно-жарким типом климата с засушливым летом (как в Лерикском районе). Эти типы климата характеризуются низкой влажностью, мягкой зимой и жарким летом.

Сумма суммарной радиации (соответствует двум предыдущим регионам) составляет 130-140 ккал/см². Среднегодовая температура воздуха 6-120С, среднемесячная температура января 2-30С, июля 20-240С. Абсолютный максимум температуры воздуха в самый жаркий месяц года достигает 390С. Среднегодовая абсолютная минимальная температура воздуха колеблется в пределах 11-140С. В самый холодный месяц года (зиму) абсолютный минимум температуры воздуха

снижается на 18-260С. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 140С.

Средняя дата первых осенних заморозков в районе (у подножья горы) – вторая декада ноября.

Таким образом, исходя из особенностей климатических условий горной части Талыша, делаем вывод, что из-за уменьшения количества осадков и повышения температуры снижается продуктивность летних пастбищ, происходит деградация фиторазнообразия и опустынивание почвенно-растительного покрова. обложка продолжается.

Литература

1. Экологический Атлас Азербайджанской Республики / Составители Г.С.Мамедов, М.Ю.Халилов, С.З.Мамедова. Баку: ДТХК, Бакинская картографическая фабрика, 2009, 156 с.
2. Аюбов А.С. Основные типы климата/Экологический атлас Азербайджанской Республики. Баку: ДТХК, МЕА, Баку. Фабрика «Картография», 2009, стр.21.
3. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).
4. Aslanova, S. (2024). Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan.
5. Гаджиев Г.А., Рагимов В.А. Климатическая характеристика административных районов Азербайджанской ССР. Баку. Наука. 1977, 269 с.
6. Гаджиев В.Ч. Экосистема высокогорной растительности Азербайджана. Баку, 2004, 139 с.
7. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.
8. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-ETALIS-CAETUM-FESTUCOSUM FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). Norwegian Journal of Development of the International Science, 126.
9. Aslanova S, Asadova B Azərbaycanın florası və faunası. S- 346. ADPU-2023
10. Мамедов Г.С. Экоэтические проблемы Азербайджана: научные, правовые, моральные аспекты. Баку: Элм, 2004, 377 с.
11. Asadova, B., Aslanova, F., & Sarhadova, Z. (2024). BIOLOGICAL SCIENCES. Annali d'Italia №, 59, 9.
12. Dunyamaliev, S., Mustafaev, Z., Aslanova, F., & Gatamov, K. (2021). Agrobiological Characteristics of Different Varieties of Corn and Their Role in Breeding on Wet Soils in Azerbaijan. Bulletin of Science and Practice.
13. Мамедова С.З., Шабанов С.А., Гулиев М.Б. Экологический мониторинг земель бассейна реки Лянкяран. Баку: Элм, 2005, 166 с. Гаджиев В.Д., Кулиева Х.Г., Вагабов З.В. Флора и растительность высокогорий Талыша. Баку, Элм, 1979, 150 с.
14. Gurbanov, E. M. (2009). Medicinal plants. Baku: Elm.
15. Охрана природы: Справочник / Под

ред. Митрюшкин К. П., Бер-лянд М. Е., Беличенко Ю. П. и др. М.: Агропромиздат, 1987, 269 с.

16. Практическое руководство по технологиям улучшения и использования горных сенокосов и пастбищ. М.: Агропромизд. 1988, 125 с.

17. Гурбанов, Э. (2007). Флора и растительность атропатанской провинции: (в пределах Азербайджанской Республики). Elm.

18. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. Eurasian soil science, 48, 445-456.

19. Salimov, V. S., Huseynova, A. S., Abdulaliyeva, S. Ş., Alekberova, M. M., & Aslanova,

F. A. (2024). AGROBIOLOGICAL PARAMETERS OF SOME LOCAL, AND INTRODUCED COLLECTIBLE GRAPE VARIETIES, GROWN IN THE CONDITIONS OF THE ABSHERON DISTRICT. Chelonian Research Foundation, 19(01), 283-293.

20. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.

21. Atamov, V. V., Cabbarov, M., & Gurbanov, E. (2006). The pytosociological characteristics of ecosystems of mountain of Talysh Region of Azerbaijan. Asian Journal of Plant Sciences, 5(5), 899-904.